

Centro de formación judicial
**Instituto de la
Judicatura**

ACTIVIDAD SESIÓN 5

**FLUJOGRAMA SENTENCIA
TEDH, DELFI AS V. ESTONIA (GC)**

ABAD ARTEAGA GUEVARA

GRUPO: 4-25

FLUJOGRAMA DE ANÁLISIS CASO DELFI AS V. ESTONIA

TEDH, DELFI AS V. ESTONIA Y LA RESPONSABILIDAD EN INTERNET

El caso Delfi AS v. Estonia, es una sentencia relevante para analizar los límites de la libertad de expresión en internet. El problema principal fue determinar si un portal de noticias podía responder civilmente por comentarios publicados por usuarios dentro de su página web.

Delfi era uno de los portales informativos más conocidos de Estonia. En su sitio se publicó una nota sobre una empresa de transporte marítimo. El artículo formaba parte de la actividad periodística. El conflicto apareció en la sección de comentarios, donde algunos usuarios escribieron amenazas, insultos y expresiones que afectaban el honor y la reputación de una persona.

La empresa sostuvo que no debía responder por mensajes escritos por terceros. También señaló que tenía filtros automáticos y un sistema para retirar contenido ofensivo. A pesar de ello, los tribunales nacionales consideraron que existía responsabilidad civil, ya que los comentarios permanecieron visibles durante varias semanas y el portal obtenía beneficios económicos de la interacción de sus usuarios.

El asunto llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La pregunta central fue si la condena impuesta a Delfi vulneraba la libertad de expresión protegida por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal aceptó que la condena limitaba ese derecho, pero revisó si la restricción estaba justificada en una sociedad democrática.

La medida perseguía una finalidad legítima, ya que buscaba proteger el honor y la reputación de la persona afectada. También fue considerada adecuada, porque responsabilizar al portal podía incentivar una moderación más efectiva de los comentarios ilícitos. En internet, la libertad de expresión conserva su importancia, aunque no ampara amenazas, discursos de odio o ataques graves contra derechos de terceros.

El Tribunal también revisó la necesidad de la medida. Delfi contaba con herramientas de filtrado y retiro, pero no fueron suficientes. Además, los autores de los mensajes eran anónimos, por lo que exigir a la víctima que los demandara directamente no garantizaba una protección real. Este punto fue importante porque el portal no actuaba como un simple intermediario técnico, ya que tenía control sobre la sección de comentarios y obtenía utilidad de la participación de los usuarios.

En la proporcionalidad en sentido estricto, el Tribunal comparó la afectación a la libertad de expresión del portal con la protección del honor de la persona afectada. La sanción fue moderada y no puso en riesgo la operación de la empresa. Por esa razón, la Gran Sala concluyó que no existió una vulneración al artículo 10.

Desde mi punto de vista, esta sentencia muestra que internet no puede entenderse como un espacio sin responsabilidades. Las plataformas digitales facilitan el debate público y la circulación de información, pero también deben actuar con cuidado cuando permiten mensajes claramente ilícitos dentro de sus propios espacios.

También debe distinguirse entre crítica fuerte y ataque ilegal. La libertad de expresión protege opiniones incómodas y debates públicos. Esa protección pierde fuerza cuando se trata de amenazas, discursos de odio o afectaciones graves a la reputación de una persona.

En conclusión, el caso *Delfi AS v. Estonia* demuestra que la libertad de expresión en internet debe equilibrarse con el honor y la reputación. El Tribunal consideró válida la condena civil porque el portal tenía control sobre los comentarios, los mensajes eran claramente ilícitos y la sanción fue moderada. Esta decisión confirma que los medios digitales también deben responder frente al contenido que permiten dentro de sus plataformas.

BIBLIOGRAFÍA

TEDH, Delfi AS v. Estonia (GC), 16 de junio de 2015.

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-213698%22%5D%7D>

ATIENZA, Manuel. Curso de argumentación jurídica. Editorial Trotta, 2013.

<https://www.dropbox.com/scl/fi/bixmjwcnmtuevupsxovl2/CursoAdenza.pdf?rlkey=gy7ml4spypbavejfxnlv07655&e=1&dl=0>